

Олександра Кудлай,
кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник,
Інститут історії України НАН України
Україна (Київ),
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6196-8590>
ozhegovskay@ukr.net

**ГЕНЕРАЛЬНЕ СЕКРЕТАРСТВО МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ
СПРАВ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ: СКЛАД, ЗАВДАННЯ,
ГОЛОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ**

DOI:

У статті розглянуто процес інституалізації Генерального секретарства міжнаціональних справ Української Центральної Ради. Проведено аналіз його завдань та основних напрямів роботи. Акцентовано увагу на порядку входження представників національних меншин, що проживали на території України, до Центральної Ради та її органів влітку 1917 р. А також на будові відомства та процесі виокремлення з його складу самостійних генеральних секретарств з єврейських, польських та великоруських справ на базі адміністративних апаратів трьох товаришів (заступників) секретаря міжнаціональних справ. Означено головні напрями діяльності відомства - з підготовки та проведення З'їзду поневолених народів у Києві у вересні 1917 р. та розробці проекту про національно-персональну автономію, який був ухвалений Центральною Радою 9 січня 1918 р. Методологія ґрунтується на принципах історизму, системності, структурності.

У висновках зазначено, що Генеральне секретарство міжнаціональних справ, створене рішенням Малої Ради 15 червня 1917 р., працювало до 22 грудня того ж року, коли постановою Генерального Секретаріату на базі міжнаціонального відомства утворювалося зовнішньополітичне, тобто секретарство міжнародних справ. Це було пов'язано із зміною його завдань та повноважень після проголошення III Універсалом Центральної Ради Української Народної Республіки – контакти з представниками іноземних держав, зносини з державними утвореннями на теренах колишньої Російської імперії та ін. Окрім них закордонне відомство залишило за собою функції залагодження національних непорозумінь на території Української Народної Республіки. Одночасно підрозділи міжнаціонального секретарства, що опікувалися єврейськими, польськими і великоруськими справами, офіційно ставали самостійними відомствами у складі Генерального Секретаріату.

Ключові слова: Українська Народна Республіка, Українська Центральна Рада, Генеральний Секретаріат, Рада Народних Міністрів, Генеральне секретарство міжнаціональних справ.

Alexandra KUDLAI,
candidate of historical sciences, Senior research fellow,
Institute of history of Ukraine, NAS of Ukraine
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6196-8590>
ozhegovskay@ukr.net

**GENERAL SECRETARIAT OF INTERETHNIC
AFFAIRS OF THE UKRAINIAN CENTRAL RADA: COMPOSITION, TASKS,
MAIN ACTIVITIES**

The article deals with the process of institutionalization of the General Secretariat of International Affairs of the Ukrainian Central Rada. The author analyzes its tasks and main areas of work. Attention is focused on the procedure for the entry of representatives of national minorities

living in Ukraine into the Central Rada and its bodies in the summer of 1917, as well as on the structure of the department and the process of separating from it independent general secretariats for Jewish, Polish and Great Russian affairs on the basis of the administrative offices of three comrades (deputies) of the Secretary of Interethnic Affairs. The main activities of the department are outlined: the preparation and holding of the Congress of Enslaved Peoples in Kyiv in September 1917 and the development of a draft law on national and personal autonomy, which was adopted by the Central Rada on January 9, 1918. The methodology is based on the principles of historicism, systematicity, and structure.

The conclusions state that the General Secretariat of Interethnic Affairs, established by the decision of the Minor Rada on June 15, 1917, operated until December 22 of the same year, when a resolution of the General Secretariat established a foreign policy department, i.e., the Secretariat of International Affairs, on the basis of the interethnic department. This was due to a change in its tasks and powers after the proclamation of the Third Universal by the Central Rada of the Ukrainian People's Republic: contacts with representatives of foreign states, relations with state entities in the former Russian Empire, etc. In addition, the foreign ministry retained the functions of settling ethnic disputes on the territory of the Ukrainian People's Republic. At the same time, the divisions of the Interethnic Secretariat that dealt with Jewish, Polish, and Great Russian affairs officially became independent departments within the General Secretariat.

Keywords: *Ukrainian People's Republic, Ukrainian Central Rada, General Secretariat, Council of People's Ministers, General Secretariat of Interethnic Affairs.*

Постановка проблеми. Розвиток українського національного руху, розпочатий з вибухом Лютневої революції у Петрограді, досяг своєї кульмінації виданням Українською Центральною Радою (УЦР) І Універсалу 10 червня 1917 р. Його головним гаслом стало: «Не одділяючись від всієї Росії, не розриваючи з державою Російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям» [5, с.101]. Через 5 днів, 15 червня, Мала Рада ухвалила рішення про створення Генерального Секретаріату - виконавчого органу УЦР. Перший його склад включав посади 8 генеральних секретарів та генерального писаря. Увійшов до нього й секретар міжнаціональних справ.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Треба зазначити, що етнонаціональна політика української влади доби Української революції висвітлена досить ґрунтовно і системно. Найбільш серйозним та повним дослідженням з цієї проблематики є монографія М. Лазаровича [7], у якій аналізується соціальна структура інонаціонального населення України, його етнічна самоідентифікація, політично-правовий статус. Докладно вивчається процес доповнення складу Центральної Ради та її органів представниками національних меншин, а також стисло окреслюється робота Генерального секретарства міжнаціональних справ та ін. питання. Політико-правові аспекти формування державної етнонаціональної політики, етапи формування її ідейно-теоретичних засад, джерела та розвиток інституту національно-персональної автономії, формування етнонаціонального курсу України та здійснення політики національного порозуміння аналізуються у роботах Н. Чеботок, Т. Макаренка, В. Котюка [13, 8, 5]. Універсали Центральної Ради, робота 3'їзду поневолених народів, закон про національно-персональну автономію у контексті державної національно-культурної політики розглядається Н. Ставицькою [11]. Окремим аспектам цієї проблеми присвячено статті: Г. Гуляновича, А. Євтуха, В. Гусева [2, 4, 3]. Цікавою є невеличка публікація Б. Куцмані [6] про перетікання ідей австромарксизму про національно-персональну автономію через єврейський Бунд у законодавчу практику української влади.

У ґрунтовній дисертації Т. Щетініної [24] найбільш повно викладено матеріал про становлення громадських організацій національних меншин; аналізується формування засад національної політики УЦР, практична діяльність представників меншин в українських органах влади. Викладено обставини підготовки та обговорення закону про національно-персональну автономію. Окремі розділи роботи присвячено складу, завданням та діяльності міністерств єврейських, польських та великоруських справ.

Таким чином, засади формування національної політики України, ставлення меншин до українського руху та співпраця національних організацій з українською владою є досить докладно вивченою.

Проте, тематика, пов'язана з процесом інституціонального становлення, визначенням функцій та практичною діяльністю Генерального секретарства міжнаціональних справ, як окремого відомства, що мало стати інструментом впровадження у життя відповідної політики Центральної Ради не стали предметом спеціального дослідження. Відтак, вона залишається актуальною.

Мета статті полягає у реконструкції процесу інституційного оформлення Генерального секретарства міжнаціональних справ як складової виконавчого органу Української Центральної Ради, Генерального Секретаріату. Висвітити його внутрішню будову, з'ясувати персональний склад, надати коротку характеристику діячам, які здійснювали керівництво відомством. А також дослідити його головні завдання, повноваження та основні напрями діяльності. .

Виклад основного матеріалу дослідження. Згідно Статуту виконавчого органу, затвердженому 15 липня, при ньому уряджувалися посади товаришів (заступників) з польських, єврейських та великоруських справ, які отримували право виступу на засіданнях Генерального Секретаріату та право дорадчого голосу. Їх кандидатури затверджувалися Малою Радою [15, с. 181]. При кожному заступникові утворювалася рада представників національних партій.

Першим генеральним секретарем міжнаціональних справ став Сергій Єфремов, відомий український громадсько-політичний діяч, юрист за фахом, член УПСФ, який до революції був активним діячем різних політичних українських організацій, у т. ч. Старої громади у Києві [1, с. 44–50].

Через місяць у другому розширеному складі Секретаріату (15 липня) цю посаду зайняв Олександр Шульгин (УПСФ), який очолював секретарство до часу перетворення його на Генеральне секретарство міжнародних справ у грудні 1917 р. О. Шульгин здобув освіту у Санкт-Петербурзькому університеті, де був залишений для підготовки дисертації та педагогічної роботи. Після Лютневої революції був делегований до місцевої Ради робітничих і солдатських депутатів від Української національної ради у Петрограді. Вже з кінця березня перебував у Києві, де увійшов до ЦК УПСФ. На Всеукраїнському Національному конгресі виступив з доповіддю «Федералізм та домагання російської демократичної республіки». Став членом УЦР та Малої Ради [14, с. 751]. Отже, міжнаціональне секретарство очолювали два представники партії українських есефів.

Протягом першого місяця його роботи відбулися переговори з представниками національних меншин, що проживали в Україні, щодо досягнення домовленостей з національного представництва у Центральній Раді та її органах. 28 червня 1917 р. на засіданні V сесії УЦР О. Шульгин доповів про спільну нараду під головуванням Миколи Суковкіна, Київського губернського комісара Тимчасового уряду, у справі відносин між Центральною Радою та національними меншинами й утворення крайового органу. Нарада мала приватний характер, тож її постанови не мали обов'язкового характеру. Представники УЦР вказали, що нема сенсу зараз утворювати окремий крайовий орган, оскільки Центральна Рада мала авторитет і довір'я серед населення. Умовою входження національних представників до складу Ради було визначено визнання принципу національно-територіальної автономії України. Подальші дебати з'ясували принципову згоду на участь в роботі УЦР національних меншин. Дехто з учасників наради вимагав збільшення національного представництва в Раді до 50 %, однак Центральна Рада передбачала надати представникам останніх не більше 25 %. Це питання погодити не вдалося й було ухвалено провести ще одне засідання. Після обговорення доповіді О. Шульгина члени УЦР узгодили позицію входження делегатів від національних організацій до свого складу, а ідея створення нового крайового органу була відкинута [15, с. 140].

Питання доповнення УЦР, Малої Ради та Генерального Секретаріату представниками національних меншин неодноразово розглядалося Малою Радою в липні 1917 р. 3-го числа вона заслухала звіт Михайла Ткаченка (УСДРП) про спільну нараду з представниками різних

національних організацій, які наполягали на 46-відсотковому представництві в УЦР. Зважаючи на важливість цього питання, було вирішено протягом 10 днів скликати чергову сесію Центральної Ради [15, с. 169].

У II Універсалі (3 липня 1917 р.) УЦР повідомила, що незабаром її склад доповниться представниками народів, що живуть в Україні, і вона набуде статусу «вищого органу революційної демократії України», представляючи інтереси всього народу. 4 липня Мала Рада визначила представництво національних меншин у 30 % та доручила Генеральному Секретаріату підготувати проєкт доповнення свого складу [15, с. 166, 171].

Перше засідання Малої Ради за участі національних представників, яких привітав голова Ради, відбулося 11 липня. У своїх виступах члени єврейських та польських партій, робітничих організацій висловили підтримку українській національній справі, відзначивши порозуміння та згоду між «демократіями України» [15, с. 542]. Таким чином, УЦР перетворювалася на представницький орган всієї України. За визначенням П. Христюка, вона стала тим центром, «де довгий час бився один нерв всіх тих мас, без ріжниць національностей» [17, с. 95].

11 липня на засіданні Малої Ради голова Секретаріату Володимир Винниченко (УСДРП) порушив питання про національне представництво у виконавчому органі та потребу у його негайному вирішенні [15, с. 175–176]. Наступного разу він доповів про кандидатури на посади товаришів секретаря міжнаціональних справ у середині липня. Від росіян пропонувалося призначити Олександра Зарубіна, або Абрама Гінзбурга, від поляків – В. Редліха, від євреїв – висунутого Бундом Мойсея Рафеса. З приводу останньої кандидатури виникла довга суперечка й було вирішено утворити в цій справі особливу комісію. Затвердження товаришів Малою Радою відбулося 15 липня: з єврейських справ - Мойсея Зільберфарба (Єврейська об'єднана соціалістична партія), польських – Мечислава Міцкевича (Польський демократичний централ). Посада товариша з великоруських справ залишилася вакантною. М. Зільберфарб та М. Міцкевич продовжили працю у третьому складі Генерального Секретаріату (21 серпня). Тільки 16 жовтня був призначений товариш з великоруських справ. Ним став Дмитро Одинець (Народно-соціалістична партія (трудовиків)) [15, с. 179, 345].

Після жовтневого перевороту у Петрограді (25 жовтня 1917 р.) відбулася чергова реорганізація Генерального Секретаріату (склад затверджений VII сесією УЦР 1 листопада), але керівне ядро секретарства міжнаціональних справ не змінилося. Товариші секретаря отримали на засіданнях виконавчого органу право вирішального голосу та статус комісарів у справах польської, єврейської та великоруської національностей. Відзначимо також, що в новому Секретаріаті передбачалися також дві посади без портфелів для представників національних меншин [15, с. 381].

Стосовно загальних завдань секретарства у I Універсалі УЦР вказувалося, що в тих містах і селах, де українці живуть разом з іншими народами, треба «прийти до згоди і порозуміння з демократією... національностей і разом з ними розпочинати підготовку нового правильного життя» [15, с. 104]. У декларації Генерального Секретаріату від 27 червня 1917 р. головний напрям роботи визначався об'єднанням роботи всіх національностей Росії для боротьби за автономно-федеративну Російську Республіку та порозуміння українців на цій платформі з іншими народами. Перед секретарством також ставилося амбітне завдання провести підготовчу роботу зі скликання з'їзду представників народів та областей Росії [15, с. 159].

У наступній декларації виконавчого органу УЦР від 29 вересня функції секретарства прописувалися більш конкретно – забезпечення юридичних, політичних і громадянських прав національних меншин; сприяння реформуванню та утворенню нових організацій на демократичних засадах для задоволення потреб національного життя; налагодження добрих стосунків між народами України та захист інтересів українців поза межами краю. Декларувалося створення при ньому інформаційного відділу для розповсюдження відомостей про національне життя в Україні [15, с. 326].

Окремим документом, наказом секретаря міжнаціональних справ від 27 липня 1917 р., окреслювалося коло обов'язків його товаришів - захист прав національних меншин в Україні

та охорона вільного розвитку їх внутрішнього національного життя. Йшлося про захист від обмежень у громадянських та політичних правах; створення відповідних умов діяльності національних організацій та формування нових. Передбачався щотижневий звіт товаришів про проведену роботу [22, арк. 2].

В іншому документі, «Положенні про генеральне секретарство з національних справ», розробленому вірогідно у серпні 1917 р., детально окреслювалися головні завдання, структура та порядок роботи секретарства. У ньому вказувалося, що воно створене з метою представництва «національних інтересів та охорони прав українського народу», а також інших народів, що мешкали в Україні, й для узгодження національних інтересів населення України [22, арк. 2]. До компетенції секретарства належали: розробка відповідних законопроектів та їх втілення у життя, проведення спільних заходів з місцевими урядовими інституціями для підтримки взаємин між національностями, підготовка та публікація матеріалів щодо розв'язання національного питання в Україні.

Структура секретарства включала посади генерального секретаря, трьох його товаришів (з великоруських, єврейських, польських справ) та загальну канцелярію. Остання поділялася на два відділи - інформаційний та загальних справ. При кожному товариші утворювалася канцелярія. Передбачалася діяльність спеціальної наради та національної ради, а також трьох національних рад при товаришах секретаря. Останні мали право вирішального голосу в засіданнях Генерального Секретаріату при вирішенні питань, що входили до сфери їх компетенції. Окремим пунктом обумовлювалося, що всі розпорядження Секретаріату та його органів, що торкалися внутрішнього життя та прав національних меншин, видаватимуться тільки після їх візування відповідними заступниками генерального секретаря з міжнаціональних справ. Окремо слід зауважити, що для внутрішнього вжитку у канцеляріях товаришів впроваджувалися мови національних меншин.

Нарада, у складі секретаря та трьох його товаришів, створювалася з метою розгляду спірних питань та справ неукраїнських національностей. У випадку, коли їх неможливо було вирішити силами секретарства, воно виносилося на розгляд Генерального Секретаріату. Національною радою обговорювалися найбільш важливі заходи секретарства за участю членів Малої Ради, політичних партій та організацій.

Для здійснення керівництва роботою на місцях впроваджувалися посади місцевих комісарів з національних справ, а також повітові та місцеві комітети - для узгодження заходів та обговорення нагальних питань [22, арк. 1–1 зв.].

Разом з визначенням завдань, компетенції та структури відомства формувалися його штати. Відповідно до списку на утримання співробітників міжнаціонального секретарства за вересень 1917 р. у ньому працювали генеральний секретар О. Шульгин; канцелярія з трьох службовців на чолі з директором Михайлом Корчинським; інформаційне бюро, у якому виконував обов'язки завідувача Артем Галіп (у його підпорядкуванні на цей час був лише один службовець).

Діяли канцелярії товаришів секретаря. «Канцелярію єврейського відділення» очолював М. Зільберфарб, керуючим справами був Ісая Хургін. У підрозділі працювали 3 службовці [18, арк. 177–177 зв.].

На жаль, документи, що більш докладно відображають структуру єврейського відділення восени 1917 р. не збереглися, Як повідомляло його керівництво 26 березня 1918 р. Державному контролю, під час більшовицької окупації Києва взимку 1918 р. були знищені папери, рахунки та касові книги [20, арк. 16].

«Канцелярією польського відділення» керував М. Міцкевич. У ній працювали начальник бюро або товариш директора Роман Кнолль, діловоди, урядник, всього 6 співробітників. Надалі при ній утворилися відділи освіти, економічний та загальних справ. На чолі кожного з них працювали референти [18, арк. 177 зв., 180; 24, арк. 84–85].

Як свідчать документи, у жовтні канцелярії відділень трансформувалися у «віце-секретарства», а у листопаді – на окремі секретарства. Так, стосовно канцелярії з єврейських справ є свідчення про його перетворення на «осібний уряд» генерального секретаря єврейських справ 7 листопада [19, арк. 1]. У списку на виплату заробітної плати співробітникам польського відомства за листопад 1917 р. воно означене як Генеральне

секретарство польських справ, а посада М. Міцкевича – як генерального секретаря. У цей час у ньому працювали також директор канцелярії – Р. Кноль, завідувач відділу освіти – Станіслав Калиновський (із 5 співробітниками [10, с. 195]), відділом економіки – З. Петкевич, загальним – Іван Старчевський. У штаті також були перекладач Франц Яворський, машиністка, діловод та кур'єр [18, арк. 197].

Найбільш ранній документ про адміністрацію товариша з великоруських справ датований листопадом 1917 р. У ньому вона означена як Генеральне секретарство великоруських справ, що складалося з генерального секретаря Д. Одинця й канцелярії, директором якої працював Віктор Горбачов. У його підпорядкуванні було 10 службовців (діловоди, машиністки, канцеляристи). Всього у штаті числилося 11 осіб [18, арк. 15–15 зв.].

Отже, протягом осені відбувався процес формування та виокремлення апаратів товаришів генерального секретаря з єврейських, польських та великоруських справ у самостійні відомства, що офіційно було оформлено у грудні 1917 р. Загалом відомство міжнародних справ було досить компактним, а кількість співробітників невеликою.

Про практичну діяльність секретарства влітку-восени 1917 р. свідчить лист російського Міністерства внутрішніх справ з повідомленням про утворення у складі останнього національного відділу, одним із завдань якого було ознайомлення Тимчасового уряду з національними рухами серед народів Росії. У ньому містилося прохання до О. Шульгина надати матеріали та списки організацій і діячів, до яких уряд міг звернутися за інформацією, необхідною при розгляді Петроградом відповідних питань [23, арк. 5].

Протягом другої половини літа – початку осені 1917 р. секретарство було долучено до роботи зі скликання З'їзду народів Росії.

Форум відбувся у Києві 8–15 вересня 1917 р. у приміщенні Педагогічного музею за участю 93 представників татар, грузинів, латишів, литовців, поляків, євреїв, білорусів, естонців, молдаван, донських козаків, союзу козацьких військ та бурятів. Делегації від великоросів на з'їзді не було [9, с. 8]. Замість неї у його роботі взяв участь представник Тимчасового уряду кадет Максим Славинський. Результатом восьмиденної роботи делегатів, що, за словами його почесного голови Михайла Грушевського, продемонстрували пошук «спільного ґрунту, порозуміння й однастайності» [9, с. 10], стало ухвалення низки постанов. Головними з них були: про національно-персональну автономію; загальнодержавну і крайові мови; про Установчі Збори (окрім загальноросійських мали бути скликані крайові збори); про майбутню мирну конференцію та ін. На думку Г. Гуляновича, обґрунтування у відповідній постанові принципу національно-персональної автономії визначив гнучкий механізм, що давав можливість вдовольняти інтереси національних спільнот, «не порушуючи територіальної цілісності держави і не перешкоджаючи прогресивним інтеграційним процесам». З'їзд однастайно підтримав ідею побудови Росії на федеративних й демократичних засадах. Було обрано Раду народів, що мала працювати в Києві, здійснюючи керівництво роботою з формування Російської федерації. 24–27 жовтня у Києві відбулася перша сесія Ради, яка ухвалила низку постанов, у т. ч. й про участь у роботі Всеросійських Установчих зборів [2, с. 86, 88].

Важливим напрямом роботи генерального секретарства стала розробка закону про національно-персональну автономію. III Універсал УЦР від 7 листопада 1917 р. декларував право всіх народів України на власний розвиток, а міжнародному секретарству доручалося підготувати відповідний законопроект. Одночасно Універсалом визнавалися національно-персональні автономії великоруського, єврейського та польського народів в Україні «для забезпечення їм права і свободи самоврядування в справах їх національного життя» [15, с. 401].

Через півтора місяця, 19 грудня, Генеральний Секретаріат заслухав, розроблений, головним чином силами віце-секретарства єврейських справ, законопроект про національно-персональну автономію. Після внесення низки правок він був погоджений та переданий на затвердження УЦР. 2 січня 1918 р. Мала Рада присвятила своє засідання його обговоренню. Ухвалення відбулося 9 січня. Головні положення документа зводилися до наступного. Кожна нація Української Народної Республіки (УНР) мала право на національно-персональну автономію, тобто самостійний устрій свого внутрішнього життя, що здійснюється через

органи національного союзу. Єврейська, великоруська та польська нація одразу отримували автономію. Білоруси, чехи, молдавани, німці, татари, греки та болгары могли отримати автономію шляхом відповідного подання до Генерального суду, підписаного не менше як 10 тис. громадян. Представники інших народів мали право зробити те саме, подаючи прохання до українського парламенту. Для здійснення права на автономію мали утворитися національні союзи, діяльність яких визначалася національними установчими зборами, рішення яких затверджувалися Установчими зборами або парламентом УНР. Національні союзи мали представляти інтереси своїх націй у державних і громадських органах та установах. Вищим представницьким органом ставали національні збори, вищим виконавчим органом – національні ради. Законом також визначався порядок складання бюджетів національних рад, утворення національних установчих зборів та розв'язання суперечок національних союзів з органами державного управління та місцевого самоврядування [16, с. 47, 87–88, 99–101]. Оцінюючи значення цієї події, М. Грушевський у своїй промові на засіданні Малої Ради 9 січня відзначив, що документ став одним з перших цінних внесків у побудову вільного життя УНР та спробою «винести національну боротьбу за межі України» [16, с. 98].

Треба зауважити, що за визначенням Б. Куцмані, зміст закону певним чином відповідав теоретичним напрацюванням австро-марксизму Карла Реннера і Отто Бауера [6, с. 264]. А. Ю. Мурата відзначає, що ідея національно-персональної автономії, «породжена австрійськими марксистами на зламі століть, була... імпортована в контекст російської політичної теорії Єврейським Бундом» [25, с. 92]. Отже, це був перший у світовій практиці законодавчий акт, який впроваджував поняття національно-персональної автономії у загальні конституційні рамки [12, с. 87].

8 грудня 1917 р. секретарство підготувало та відправило до канцелярії УЦР лист, яким пропонувало розглянути проєкт постанови про перейменування секретарства міжнаціональних справ на Генеральне секретарство справ міжнародних [21, арк. 18–19]. Це було пов'язане із зміною напрямку діяльності відомства після проголошення Української Народної Республіки III Універсалом Центральної Ради. Якщо секретарство міжнаціональних справ створювалося виключно для розв'язання національних проблем в межах України і в ньому діяли окремі відділи у справах польських, російських, єврейських, то у грудні до його завдань увійшли також зносини з представниками іноземних держав, державними утвореннями колишньої Російської імперії та захист прав українських підданих за кордоном й іноземців в Україні. Постанова була ухвалена 22 грудня 1917 р. Зазначимо, що серед вище перерахованих завдань утворюваного секретарства залишалася функція владнання національних непорозумінь у межах УНР [16, с. 62].

Документом про утворення Генерального секретарства міжнародних справ окремі підрозділи секретарства міжнаціональних, що відали польськими, єврейськими і великоруськими справами перетворювалися на відповідні секретарства. 22 грудня останнім було асигновано авансом по 10 тис. крб. на внутрішні потреби [16, с. 61, 62]. Таким чином, було офіційно зафіксовано та легалізовано фактично існуючі та працюючі з листопада три національні секретарства.

Висновки. Таким чином, Центральна Рада та Генеральний Секретаріат проводили послідовну національну політику. Було створене спеціальне секретарство, що опікувалося питаннями національних відносин в Україні. УЦР та її органи були доповнені представниками трьох найбільших за чисельністю національностей України, що мали представляти інтереси та захищати права своїх спільнот. В Україні, єдиний з учасниць З'їзду народів, був розроблений та ухвалений закон про національно-персональну автономію, про що йшлося в окремій постанові форуму. Зауважимо також, що своїм IV Універсалом (11 січня 1918 р.) УЦР підтвердила право народів на національно-персональну автономію.

Генеральне секретарство міжнаціональних справ проіснувало до 22 грудня 1917 р., коли постановою Секретаріату воно було реформовано на секретарство справ закордонних. Відтак, його діяльність офіційно тривала близько шести місяців. Протягом цього часу було закладено фундамент роботи зовнішньополітичного відомства, а також секретарства польських, єврейських і великоросійських справ. Головними заходами

міжнародного секретарства стала підготовка та проведення З'їзду народів та розробка й підготовка до ухвалення закону про національно-персональну автономію.

Список використаних джерел та літератури

1. Верстюк В., Осташко Т. Діячі Української Центральної Ради. Біографічний довідник. К., 1998.
2. Гулянович Г. З'їзд народів Росії у Києві (вересень 1917 р.) // Український історичний журнал. 1994. № 6. С. 82–88.
3. Гусєв В. Закон Центральної Ради «Про персональну-національну автономію»: передумови прийняття, історія, уроки // Наукові записки Ін-ту політ. та етно-нац. досліджень ім. І. Кусара. Курасівські читання – 2006. К., 2007. Вип. 34. С. 356–368.
4. Євтух В. Закон про національно-персональну автономію: проекція на сучасність // Київська старовина. 2002. № 6 (348). С. 165–170.
5. Котюк В.О. Етнонаціональна політика Центральної Ради та Директорії Української Народної Республіки. Автореф. дис. ... к. і. н. Спец. 07.00.01 – історія України. Київський ун-т ім. Б. Грінченка. К., 2011.
6. Куцмані Б. «Перехресна історія» закону про національно-персональну автономію УНР; перетікання ідеї від австро-марксистів через єврейський Бунд до революційної України // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917–1921 рр.). Матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 червня 2017 р.) / упоряд. В. Верстюк. Київ-Чернігів: Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. С. 263-269.
7. Лазарович М. Етнополітика української влади доби національно-визвольних змагань 1917–1921 років: компаративний аналіз. Тернопіль: ТНЕУ, 2013.
8. Макаренко Т.П. Політика Української Центральної Ради щодо національних меншин (березень 1917 – квітень 1918 рр.). Автореф. дис. ... к. і. н. Спец. 07.00.01 – історія України. Східноукраїнський нац. ун-т ім. В. Даля. Луганськ, 2008.
9. Рєєнт О.П., Андрусішин Б.І. З'їзд поневолених народів (8-15 вересня 1917 р.) / 21–28 вересня н. ст.). Історичні зошити. К.: 1 Інститут історії України НАН України, 1994.
10. Скальський В. Політичне життя польської громади під час Української революції (березень 1917 – квітень 1918 рр.) // Український історичний збірник. 2008. Вип. 11. С. 185–201.
11. Ставицька Н. Державна національно-культурна політика серед національних меншин в добу Української революції // Наук. зап. / Ін-т політ. і етнонац. досліджень. 1999. Вип. 9.
12. Устименко В. Формування правничої бази для регулювання міжетнічних відносин у період Української Центральної Ради // Український історичний журнал. 2012. № 1.
13. Чеботок Н.В. Державна етнонаціональна політика в Україні у 1917-1921 рр. Дис. ... к. юр. н. Спец. 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень. Нац. академія внутр. справ України. К., 2005.
14. Українська дипломатична енциклопедія. У 2-х т. / Редкол.: Л.В. Губерський (гол.) та ін. Т. 2. К.: Знання України, 2004.
15. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: у 2-х т. / Упорядн.: В.Ф. Верстюк (керівник), О.Д. Бойко, Ю.М. Гамрецький та ін. Ін-т іст. Укр. НАНУ. Т. 1. К.: Наукова думка, 1996.
16. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: у 2-х т. / Упорядн.: В.Ф. Верстюк (керівник), О.Д. Бойко, Ю.М. Гамрецький та ін. Ін-т іст. Укр. НАНУ. Т. 2. К.: Наукова думка, 1997.
17. Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції. 1917-1920 рр. Т. 1. Wien, 1921.
18. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), ф. 1434, оп. 1, спр. 4.
19. ЦДАВО України, ф. 1748, оп. 1, спр. 1.
20. ЦДАВО України, ф. 1854, оп. 1, спр. 9.
21. ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 12.

22. ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 1, спр. 67.
23. ЦДАВО України, ф. 2592, оп. 4, спр. 2.
24. Щетігіна Т.О. Національні меншини України: створення та діяльність центральних органів виконавчої влади у добу Центральної Ради (1917-1918 рр.). Дис. ... к. і. н. Спец.: 07.00.01 – історія України. Вищий начальний заклад Укоопспілки «Полтавський ун-т економіки і торгівлі». Полтава, 2012.
25. Murata Y. Inverting National Hierarchy: Great-Russian Autonomy in Revolutionary Ukraine from Historical Perspective // Часопис дослідження війн та революцій. 2021. № 1. С. 80-124.

References

1. Verstiuk V., Ostashko T. Diiachi Ukrainskoi Tsentralnoi Rady. Biografichniy dovidnyk. K., 1998. [Verstiuk, V., Ostashko, T. Figures of the Ukrainian Central Rada: A Biographical Reference Book. Kyiv, 1998.] [In Ukrainian]
2. Hulianovych H. Zizd narodiv Rosii u Kyievi (veresen 1917 r.) // Ukrainskiyi istorychniy zhurnal. 1994. № 6. S. 82–88. [Hulianovych, H. The Congress of the Peoples of Russia in Kyiv (September 1917). Ukrainian Historical Journal, 1994, No. 6, pp. 82–88.] [In Ukrainian]
3. Husiev V. Zakon Tsentralnoi Rady «Pro personalno-natsionalnu avtonomiiu»: peredumovy pryiniattia, istoriia, uroky // Naukovi zapysky In-tu polit. ta etno-nats. doslidzhen im. I. Kusara. Kurasivski chytannia – 2006. K., 2007. Vyp. 34. S. 356–368. [Husiev, V. The Law of the Central Rada «On National-Personal Autonomy»: Preconditions for Adoption, History, Lessons. Scientific Notes of the Institute of Political and Ethno-National Studies Named After I. Kuras. Kuras Readings – 2006. Kyiv, 2007, Issue 34, pp. 356–368.] [In Ukrainian]
4. Yevtukh V. Zakon pro natsionalno-personalnu avtonomiiu: proektsiia na suchasnist // Kyivska starovyna. 2002. № 6 (348). S. 165–170. [Yevtukh, V. The Law on National-Personal Autonomy: Projection onto Modernity. Kyivska Starovyna, 2002, No. 6 (348), pp. 165–170.] [In Ukrainian]
5. Kotiuk V.O. Etnonatsionalna polityka Tsentralnoi Rady ta Dyrektorii Ukrainskoi Narodnoi Respubliki. Avtoref. dys. k. i. n. Spets. 07.00.01 – istoriia Ukrainy. Kyivskiyi un-t im. B. Hrinchenka. K., 2011. [Kotiuk, V.O. Ethno-National Policy of the Central Rada and the Directory of the Ukrainian People's Republic. Extended abstract of PhD thesis in History, Specialty 07.00.01 – History of Ukraine. Borys Hrinchenko Kyiv University. Kyiv, 2011.] [In Ukrainian]
6. Kutsmani B. «Perekhresna istoriia» zakonu pro natsionalno-personalnu avtonomiiu UNR; peretikannia idei vid avstro-marksystiv cherez yevreiskiyi Bund do revoliutsiinoi Ukrainy // Revoliutsiia, derzhavnist, natsiia: Ukraina na shliakhu samostverdzhennia (1917–1921 rr.). Materialy Mizhnar. nauk. konf. (m. Kyiv, 1-2 chervnia 2017 r.) / uporiad. V. Verstiuk. Kyiv-Chernihiv: Siverskyyi tsentr pisladyplomnoi osvity, 2017. S. 263–269. [Kutsmani, B. «Cross-History» of the Law on National-Personal Autonomy of the UNR: The Transfer of the Idea from Austro-Marxists through the Jewish Bund to Revolutionary Ukraine. In: Revolution, Statehood, Nation: Ukraine on the Path to Self-Determination (1917–1921). Proceedings of the International Scientific Conference (Kyiv, June 1–2, 2017). Comp. by V. Verstiuk. Kyiv-Chernihiv: Siversky Center for Postgraduate Education, 2017, pp. 263–269.] [In Ukrainian]
7. Lazarovych M. Etnopolityka ukrainskoi vlady doby natsionalno-vyzvolnykh zmahan 1917-1921 rokiv: komparatyvnyi analiz. Ternopil: TNEU, 2013. [Lazarovych, M. Ethnopolitics of the Ukrainian Government During the National Liberation Struggles of 1917–1921: A Comparative Analysis. Ternopil: TNEU, 2013.] [In Ukrainian]
8. Makarenko T.P. Polityka Ukrainskoi Tsentralnoi Rady shchodo natsionalnykh menshyn (berezen 1917 – kviten 1918 rr.). Avtoref. dys. k. i. n. Spets. 07.00.01 – istoriia Ukrainy. Skhidnoukrainskyyi nats. un-t im. V. Dalia. Luhansk, 2008. [Makarenko, T.P. The Policy of the Ukrainian Central Rada Toward National Minorities (March 1917 – April 1918). Extended abstract of PhD thesis in History, Specialty 07.00.01 – History of Ukraine. East Ukrainian National University Named After Volodymyr Dahl. Luhansk, 2008.] [In Ukrainian]
9. Reient O.P., Andrusyshyn B.I. Zizd ponevolenykh narodiv (8-15 veresnia 1917 r.) / 21–28 veresnia n. st.). Istorychni zoshyty. K.: 1 Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 1994. [Reient,

O.P., Andrusyshyn, B.I. Congress of the Subjugated Nations (September 8–15, 1917 / September 21–28, New Style). Historical Notebooks. Kyiv: Institute of History of Ukraine, NAS of Ukraine, 1994.] [In Ukrainian]

10. Skalskyi V. Politychne zhyttia polskoi hromady pid chas Ukrainskoi revoliutsii (berezen 1917 – kviten 1918 rr.) // Ukrainyskyi istorychnyi zbirnyk. 2008. Vyp. 11. S. 185–201. [Skalskyi, V. Political Life of the Polish Community During the Ukrainian Revolution (March 1917 – April 1918). Ukrainian Historical Collection, 2008, Issue 11, pp. 185–201.] [In Ukrainian]

11. Stavvytska N. Derzhavna natsionalno-kulturna polityka sered natsionalnykh menshyn v dobu Ukrainskoi revoliutsii // Nauk. zap. / In-t polit. i etnonats. doslidzhen. 1999. Vyp. 9. [Stavvytska, N. State National-Cultural Policy Among National Minorities During the Ukrainian Revolution. Scientific Notes / Institute of Political and Ethno-National Studies, 1999, Issue 9.] [In Ukrainian]

12. Ustymenko V. Formuvannia pravnychoi bazy dlia rehuliuвання mizhetnichnykh vidnosyn u period Ukrainskoi Tsentralnoi Rady // Ukrainyskyi istorychnyi zhurnal. 2012. № 1. [Ustymenko, V. Formation of the Legal Basis for Regulating Interethnic Relations During the Period of the Ukrainian Central Rada. Ukrainian Historical Journal, 2012, No. 1.] [In Ukrainian]

13. Chebotok N.V. Derzhavna etnonatsionalna polityka v Ukraini u 1917-1921 rr. Dys. k. yur. n. Spets. 12.00.01 – teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh uchen. Nats. akademiia vnutr. sprav Ukrainy. K., 2005. [Chebotok, N.V. State Ethno-National Policy in Ukraine in 1917–1921. PhD dissertation in Law, Specialty 12.00.01 – Theory and History of State and Law; History of Political and Legal Thought. National Academy of Internal Affairs of Ukraine. Kyiv, 2005.] [In Ukrainian]

14. Ukrainska dyplomatychna entsyklopediia. U 2-kh t. / Redkol.: L.V. Huberskyi (hol.) ta in. T. 2. K.: Znannia Ukrainy, 2004. [Ukrainian Diplomatic Encyclopedia. In 2 volumes. Ed. by L.V. Huberskyi (chief editor) et al. Vol. 2. Kyiv: Znannia Ukrainy, 2004.] [In Ukrainian]

15. Ukrainska Tsentralna Rada. Dokumenty i materialy: u 2-kh t. / Uporiadn.: V.F. Verstiuk (kerivnyk), O.D. Boiko, Yu.M. Hamretskyi ta in. In-t ist. Ukr. NANU. T. 1. K.: Naukova dumka, 1996. [Ukrainian Central Rada: Documents and Materials. In 2 volumes. Comp. by V.F. Verstiuk (editor-in-chief), O.D. Boiko, Yu.M. Hamretskyi et al. Institute of History of Ukraine, NAS of Ukraine. Vol. 1. Kyiv: Naukova Dumka, 1996.] [In Ukrainian]

16. Ukrainska Tsentralna Rada. Dokumenty i materialy: u 2-kh t. / Uporiadn.: V.F. Verstiuk (kerivnyk), O.D. Boiko, Yu.M. Hamretskyi ta in. In-t ist. Ukr. NANU. T. 2. K.: Naukova dumka, 1997. [Ukrainian Central Rada: Documents and Materials. In 2 volumes. Comp. by V.F. Verstiuk (editor-in-chief), O.D. Boiko, Yu.M. Hamretskyi et al. Institute of History of Ukraine, NAS of Ukraine. Vol. 2. Kyiv: Naukova Dumka, 1997.] [In Ukrainian]

17. Khrystiuk P. Zamitky i materialy do istorii ukrainskoi revoliutsii. 1917-1920 rr. T. 1. Wien, 1921. [Khrystiuk, P. Notes and Materials on the History of the Ukrainian Revolution. 1917–1920. Vol. 1. Vienna, 1921.] [In Ukrainian]

18. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy (TsDAVO Ukrainy), f. 1434, op. 1, spr. 4. [Central State Archive of Supreme Bodies of Power and Government of Ukraine (CSASBPGU), fond 1434, inventory 1, case 4.] [In Ukrainian]

19. TsDAVO Ukrainy, f. 1748, op. 1, spr. 1. [CSASBPGU, fond 1748, inventory 1, case 1.] [In Ukrainian]

20. TsDAVO Ukrainy, f. 1854, op. 1, spr. 9. [CSASBPGU, fond 1854, inventory 1, case 9] [In Ukrainian]

21. TsDAVO Ukrainy, f. 2592, op. 1, spr. 12. [CSASBPGU, fond 2592, inventory 1, case 12.] [In Ukrainian]

22. TsDAVO Ukrainy, f. 2592, op. 1, spr. 67. [CSASBPGU, fond 2592, inventory 1, case 67.] [In Ukrainian]

23. TsDAVO Ukrainy, f. 2592, op. 4, spr. 2. [CSASBPGU, fond 2592, inventory 4, case 2.] [In Ukrainian]

24. Shchetitina T.O. Natsionalni menshyny Ukrainy: stvorennia ta diialnist tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady u dobu Tsentralnoi Rady (1917-1918 rr.). Dys.... k. i. n. Spets.: 07.00.01 – istoriia Ukrainy. Vyshchyi nachalny zaklad Ukoopspilky «Poltavskiy un-t ekonomiky i

torhivli». Poltava, 2012. [Shchetitina, T.O. National Minorities of Ukraine: Establishment and Activities of Central Executive Authorities During the Central Rada Period (1917–1918). PhD dissertation in History, Specialty 07.00.01 – History of Ukraine. Higher Educational Institution of the Ukrainian Cooperative Union "Poltava University of Economics and Trade". Poltava, 2012.] [In Ukrainian]

25. Murata Y. Inverting National Hierarchy: Great-Russian Autonomy in Revolutionary Ukraine from Historical Perspective // *Chasopys doslidzhennia viin ta revoliutsii*. 2021. № 1. S. 80-124. [Murata, Y. Inverting National Hierarchy: Great-Russian Autonomy in Revolutionary Ukraine from a Historical Perspective. *Journal of War and Revolution Studies*, 2021, No. 1, pp. 80–124.] [In Ukrainian]